

Resenha Científica do artigo: “Prevalence of celiac disease in systemic lupus erythematosus, sjogren syndrome and systemic sclerosis: A systematic review and meta-analysis”

Jozélio Freire de Carvalho

1. Introdução

A Doença Celíaca (CeD) é uma desordem autoimune crônica que afeta o intestino delgado, resultando em danos à mucosa intestinal devido à exposição ao glúten, uma proteína presente em cereais. A CeD é frequentemente subdiagnosticada, apresentando uma prevalência global crescente, que pode ser atribuída a fatores genéticos, ambientais e ao aumento da conscientização sobre a condição. O estudo realizado por Renato Beas investiga a prevalência da CeD em três doenças autoimunes: Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), Síndrome de Sjögren Primária (pSS) e Esclerose Sistêmica (SSc). A análise se torna crucial, uma vez que a coexistência dessas condições pode ter implicações clínicas significativas para o manejo de pacientes.

2. Objetivos e Método

O objetivo do estudo foi determinar a prevalência da CeD em pacientes diagnosticados com LES, pSS e SSc, utilizando uma revisão sistemática e meta-análise, seguindo rigorosamente as diretrizes PRISMA. Após uma pesquisa metódica em diversas bases de dados, o autor identificou 2728 artigos, dos quais 15 foram selecionados para a análise final. As informações extraídas incluíram dados demográficos, métodos de diagnóstico de CeD, e a ocorrência de anticorpos relacionados à doença. A avaliação da qualidade dos estudos foi realizada utilizando a Escala de Newcastle-Ottawa, assegurando a robustez dos dados coletados.

3. Resultados

3.1. Seleção do Estudo

A seleção rigorosa resultou em 15 estudos elegíveis, com perfeita concordância entre os investigadores, demonstrando a robustez do processo.

3.2. Características dos Estudos

A maioria dos estudos foi conduzida na Europa, e os tipos de estudo variaram, com 13 sendo transversais. A diversidade nos estudos e a utilização de diferentes marcadores sorológicos, como os anticorpos anti-tarnglutaminase (tTG IgA) e anti-endomisio (EmA-IgA), enriquecem a análise.

3.3. Prevalência de Anticorpos de Doença Celíaca

A prevalência geral de anticorpos de CeD foi de 7.50% (IC 3.24-13.3) em SLE, com alta heterogeneidade (I² 80.29%). Para pSS, a prevalência foi de 10.38% (IC 1.77-23.93) e em SSc, 3.92% (IC 0.69-8.90). Considerando todos os três grupos, a prevalência global foi de 7.20% (IC 3.94-11.23). A análise separada excluindo anticorpos anti-glaidina mostrou uma prevalência de 4.29% (IC 2.54-6.39).

3.4. Prevalência de Doença Celíaca Biopsiada

A prevalência geral de CeD comprovada por biópsia foi de 2.69% (IC 0.60-5.80) para os três grupos. Individualmente, a prevalência foi de 1.29% (IC 0.30-2.37) em SLE, 5.59% (IC 0.00-20.32) em pSS e 3.34% (IC 0.00-11.91) em SSc. Esses

Núcleo de Pesquisa em Doenças Crônicas não Transmissíveis (NUPEC),
Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia,
Brasil.

Endereço para correspondência:
Prof. Dr. Jozélio Freire de Carvalho
R. Basílio da Gama, 200 - Canela,
Salvador – BA
40110-040

E-mail: jotafc@gmail.com

dados sublinham a necessidade de monitoramento desses pacientes para a detecção de CeD.

4. Discussão

Os resultados deste estudo abrem novas perspectivas para a relação entre a CeD e as doenças autoimunes estudadas. A maior prevalência de CeD em pacientes com pSS, em particular, sugere que os mecanismos imunológicos que levam à ativação autoimune podem se sobrepor, resultando em uma predisposição a múltiplas condições autoimunes. Isso pode ser explicado pela presença de antígenos compartilhados que ativam respostas imunes semelhantes.

Um aspecto crítico a ser considerado é a natureza multifatorial das doenças autoimunes. A CeD pode atuar como um gatilho para a exacerbação de outras desordens autoimunes, uma vez que a inflamação intestinal e a disbiose podem amplificar a resposta inflamatória sistêmica. Pacientes com LES e pSS frequentemente relatam sintomas gastrointestinais, que, se não forem investigados adequadamente, podem levar a um diagnóstico tardio de CeD, aumentando o risco de complicações crônicas, como a desnutrição e o aumento da permeabilidade intestinal.

Além disso, a alta heterogeneidade observada na seroprevalência de anticorpos pode refletir diferenças na genética populacional, nas exposições ambientais e na prevalência de outros fatores de risco. A diversidade de métodos diagnósticos entre os estudos pode também ser um fator contribuinte, uma vez que diferentes testes sorológicos podem ter sensibilidades e especificidades variadas. Isso ressalta a importância de padronizar os critérios de diagnóstico para a CeD em estudos futuros, a fim de fornecer dados mais consistentes e aplicáveis.

As implicações clínicas são significativas. A detecção precoce da CeD em pacientes com doenças autoimunes é crucial para o manejo adequado da condição. A triagem sistemática para anticorpos relacionados à CeD deve ser considerada em consultas regulares de pacientes com LES, pSS e SSc. Profissionais de saúde devem ser incentivados a explorar sintomas gastrointestinais, como diarreia crônica, inchaço abdominal e dor, como potenciais indicadores de CeD.

5. Conclusão

O estudo de Renato Beas apresenta evidências robustas que apoiam a associação entre a Doença Celíaca e doenças autoimunes, especialmente a pSS. As descobertas enfatizam a necessidade de maior conscientização sobre a CeD em populações com LES, pSS e SSc e a urgência de uma abordagem proativa no diagnóstico e tratamento de sintomas gastrointestinais. À medida que a prevalência da CeD continua a crescer, integrar cuidados gastrointestinais nas práticas de manejo de condições autoimunes se torna cada vez mais essencial.

Referência

Beas R, Altamirano-Farfan E, Izquierdo-Veraza D, Norwood DA, Riva-Moscoso A, Godoy A, Montalvan-Sanchez EE, Ramirez M, Guifarro DA, Kitchin E, Fischer M, Kurada S. Prevalence of celiac disease in systemic lupus erythematosus, sjogren syndrome and systemic sclerosis: A systematic review and meta-analysis. *Dig Liver Dis.* 2024 Apr 6:S1590-8658(24)00316-5.